

土佐日記「女もしてみむ」の再解釈：女子啓蒙

—女性仮託説の論理的瑕疵と貫之総体文脈の回復

渡邊康秀 / Yasuhide Watanabe

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18901827>

1. 要旨

本稿では、『土佐日記』冒頭の「男もすなる日記といふものを、女もしてみむとてするなり」について、今日に至るまで定説化している、紀貫之が女性を装った、仮託したとする学説（以下、仮託説という）の論理的瑕疵を指摘し、「女もしてみむ」を女子への啓蒙とする新解釈を提示する。

すなわち、「男もしている日記というものを、女もしてみようといって（当時一般的な漢文の日記ではなく、男性のように教育を受ける機会が典型的になかった女性にも理解しやすい、平易な表音文字のかな文字で）するのである」という口語的な啓蒙（文法的には勧誘）と再定義する。

この解釈は、貫之が主体となり編纂した公文書たる勅撰歌集・初のかな和歌集の905年『古今和歌集』における男女比は9対1で男性が支配的であること、また土佐日記以前の文学作品に女流作品は一般に認定されていないこと、本作の文脈は貫之自身の描写と区別しあえて女性を装ったと裏付けるに足る総体的文脈は存在しないこと、これらに照らした多角的根拠に基づく解釈である。

従来の説は、論理的・構造的読解によらず、数文字および印象論（「女子常用の女文字たる仮名」全注釈59p）から作品全体像を決めるという方法論的瑕疵、つまり論理の飛躍からの逆転という循環が断定的注釈に内在しており、これに対し、貫之の作品全体の文脈、および古典作品の一次資料に即した多角的解釈により、貫之の総体的意図を具体的記述に即して説明し、回復することが本稿の目的である。

2. 仮託説の問題点

土佐日記冒頭句について従来学説は、貫之が男性がする漢文日記に対し、女性を装ってかな文字で日記を記したとする解釈を自明のものとしてきた。すなわち「女の私もしてみよう」という語りとみなす立場である（これは一説に、江戸時代の北村季吟の注釈がその先例とされる）。

しかしながらこの女性仮託説は、当該日記全体の文脈に根拠を欠き（3で後述）、貫之が編纂した古今和歌集の男女比にも反し（4(1)で後述）、土佐日記当時において女流作品が認定されていないことなど（4(2)で後述）に照らし根拠を欠いた前例踏襲による解釈で、論理的にも方法論的にも成り立たない。その根拠とされるのは、「（男もす）なる」を伝聞とする付属語の断定的分類から文意を決める解釈（5で後述）、かな文字＝女文字といえる1000年頃を理解を、女流作品が認定されていない土佐日記が記された935年に遡及させ「女性仮託」を導く循環論法（4(2)で後述）、そうして作品内に根拠を欠く解釈を当然視し、逆に貫之の表現の下手際とみなす一方的解釈（3で後述）など、複合的な論理的誤謬構造が確認される（時代錯誤的投射：Anachronistic Imposition／前提化された規範：normative presupposition／循環論法：Circular Reasoning）。

（なお私見では、定家本『土佐日記』尊経閣文庫蔵の冒頭は「をどこもするといふ日記といふ物を、むなも立て心みむとてするなり」となっているが、こう見ても本稿の結論は左右されない。むしろ「立て」に表面的な「とりわけ・特別に」の意の他、「独立できるように」との暗示も掛けて見ると意味を強化できる。学説は他作品で最優先に扱われる定家自筆写本があるにもかかわらずそれ以後の定家の息子、為家の写本系統以後のいずれも派生形と照合し定家本は信頼に足らないとするが疑問）

3. 事実及び具体的文脈の不在：むしろ男性官人文脈

仮託説の根本的な問題は、紀貫之が男性であるという自明な歴史的事実に反する仮定を、土佐日記の総体的な文脈に根拠を欠いたまま断定的に導入している点にある。

作品内には、貫之が女性として語っていると判断させるような文脈は存在せず、そこから「なぜ貫之は女を装ったのか」とする動機論や「貫之は男視点から脱却できていない」とする評も見られるように、女性仮託を前提とする解釈は、事実と文脈の根拠を欠いた観念的構築に過ぎない。

女性仮託説に本文の内実が伴っていない点は学説においても指摘されてきたが、それをもって仮託説を疑う方向には結び付けられず、本文とは無関係に従来の注釈論を根拠にし、あえて観念的に仮託したことには価値を見出す方向に解釈が展開されてきた。

今ここで、土佐日記の本文には女性仮託を裏付ける根拠がないといえる点を整理すると、以下の点があげられる。

- 男性官人を前提にする文脈：冒頭から「解由（職務引継ぎ状）」の授受や、当該事務の引継ぎを指した「例のこと」とする文脈が続き、これは男性官人の描写性を強めると言えこそすれ、女性仮託性を強める根拠にはならない。
- 男性の具体性と女性の抽象性：日記冒頭の「藤原ときざね」と「八木の康教」による馬のはなむけを皮切りに、歌の引用で、在原業平・阿倍仲麻呂を引用するなど十数名に及ぶ男性が実名で登場する一方、女性に関する記述は具体的行動が伴った人物描写ではなく、母や娘など抽象的言及に留まる。
- そもそも主題が土佐から始まり京に戻る移動記録であり、これをもって女性性を裏付けるものとはいえない。
- 当時の女性の記述として見なければ意味が通らないという類型的描写が存在しない。

4. 歴史的事実と整合性がない仮託説

加えて、かな文字の使用を女性への仮託とみなす理解は、土佐日記当時の社会的・文学作品の客観的情况と整合しない。

(1) 古今集における男女比：9対1で男性が支配的

貫之が仮名序を記し主導的に編纂した905年成立の日本初のかな和歌集『古今和歌集』における人名男女比は全体で男性9割・女性1割であり、この構成は詞書上位20名中女性は2名（伊勢の御・小野小町）にとどまることにも反映されている（この点は古今和歌集に関する別稿で詳しく分析した）。これは貫之が活動した時代において、かな文字による表現も男性主体であった（漢字と仮名を殊更に性別に結びつけて区別するのは違う）ことを明確に裏付けるもので、さらに仮名序を記した貫之自身が、かな文字の文章をもって女性を仮託したというに足る根拠がないことも裏付けられ、また実際に貫之は仮名序で女性を装ったと理解されてもいない。

なおこうした公文書たる古今集の客観的男女比によれば、古今より150年以上前の漢字のみの万葉集で女性の歌が含まれても、それをもって女性の手によるとは言えない。それは人麻呂・赤人という、歌に傑出しながら文章化できる環境にあった男性がとりまとめたもので（この点は別稿で論じる）、それは1000年頃の源氏物語においても100人以上の和歌が紫式部一人の作であることと軌を一にし、源氏もこうした極めて特別な実力者の流れの中にある作品と理解されるべきものである。

(2) 女流文学の一般に認定される成立時期：土佐日記の一代後

土佐日記が記された935年以前において先行する女流文学の成立は公に確認されていない。

他方で、現状最初の女流作品とされる『蜻蛉日記』はそれより約20年後、つまり土佐日記より一代後の954年以降の記述に基づく。

そこから1000年前後の紫式部、和泉式部、清少納言という認知度が高い時代になったら、かな文字を女文字と言える時代に至ったと言うことはできるだろう。しかしそれをもって三代ほど前の土佐日記の時点でそうだったと言うことはできない。

したがって、かな文字＝女文字という認識は、後世の理解を本作に遡及適用したもので、因果関係を逆転させた誤読といえる。上述した(1)の古今の人定と無関係に、土佐日記当時から女子は普通になかな文字を書いていたという根拠はない（そう書いているからそうに違いないという推測は循環論法）。

蜻蛉日記、これらに引き続く日記文学（紫式部日記・和泉式部日記・更級日記）は悉く女流作品で、これは勅撰集を筆頭で編纂した権威ある貫之が、時代的に男性従属的であることが強く要請され、名を出すことも通常ない時代の女性が、男の如く文字を書いてもいい、高次の意味として、たとえ社会的に意味がないと思われる内容でも自己表現をしていい（貫之はその日は何もなかったことも書いている）、としたものと解される。

そして上記の女流日記はいずれもこうした社会上で周辺的な文脈内にあり（紫式部日記は冒頭宮中の記録だが）、かつ全て多数の和歌を含むことから、単なる日記や文学としてではなく、和歌の権威としての貫之の日記の影響を受けたものといえ、具体的にはそうした女性著者の家の人々に対しお墨付きを与えたもの（そんなことに貴重な紙を使うなという見方に対し、貫之もして良いと言ったという許可状になった）といえこそすれ、貫之自身が女子を装ったという実質的根拠は作中に存在しない。

(3) 貫之のいう男文字：万葉時代の歌風で世俗的意味ではない

貫之が土佐日記作中において、万葉集時代の阿倍仲麻呂の歌を翻案した歌で、その説明として「ことの心を男文字にさまを書き出して」とした表現も、直ちに「男が使用する文字」「女が使用する文字」という概念を導くものではない（むしろそういう見方は実態に反していることは(1)で上述）。

この貫之の用法は言語学的な区分ではなく和歌の学者としての表現として捉える必要がある。それはあたかも後世の理解において万葉集の歌が男性的な「ますらを」とされ、古今和歌集の歌風を女性的な「たをやめ」とされるような、和歌理解の源流にある象徴的な比喩的語法として理解される必要がある。当時の文字の世俗的用法・性別的属性を固定化する根拠にしているとは言えない。この理解は上述した(1)における、古今の客観的な男女構成比に照らしても裏付けられる。

5. 語尾・局所から全体を定義する飛躍：方法論的瑕疵

(1) 「男もすなる日記」の「なる」：存続 vs 伝聞

従来の説明によれば、「男もすなる日記（男もしている日記）」の「なる」は伝聞とされる。しかしこの点、

- 「なる」には断定存続と伝聞の意があるところ、同一の連体形で形式では意味を区別できない。

- 貫之が男としてする存続断定か、女目線の伝聞かは、具体的文脈によって判断するしかない。
- 「なる」のような助動詞は、そのみでは独立して意味を持たない「付属語」と一般に理解されており、論理的にそれ自体で文脈の根拠にすることはできない。
- この文脈とは、その付属語を含む文章という意味ではなく、その前後の文脈および総体的文脈である（そうでないと循環論法。一つの文章を文脈とみなすのは解釈一般論としても失当）。
- しかしここでは、何ら説明なくこの付属語の活用形（伝聞）のみを提示して文脈が決定され、かつ本文中に全く根拠がなく、またその根拠も示さず、恐らく後世の一般的な印象論から注釈を導いている方法論的瑕疵がある。
- この見立ては上述3のように、貫之当時の古今男女比に反する後代からの循環論であり、客観的指標によって印象論に基づく誤読といえる（江戸時代の注が先例とされることもその象徴）。

以上から、「男もすなる」の「なる」が伝聞という文脈上の根拠は存在せず、これは「男もしている」という状態の明示（文法分類でいえば断定・存続）をいうものと解する他ない。

なお、この「(す)なる」とセットで「(する)なり」が断定と説明されるが、これもそれ自体で独立した意味を持たない付属語の「なり」が「なる」を伝聞とする根拠にはできないから、単に活用の区別の意味しかなく、その区別も文脈理解に意味がない。なぜならネイティブは語尾の文法分類をもって文脈を理解しないし、語尾の言葉尻を捉えて文脈を決めたりもしないからである。全体や態度を総合して何を言おうとしているかをフレーミングする。しかし学校の例文ならともかく、国家レベルで影響を及ぼした行為主体が絡む文脈において、一般目線のフレーミングがどれほど有効かは別問題だろう。

解釈論が本文の多角的読解ではなく注釈参照論になっている、従来の古典読解のアプローチそれ自体、理論レベルで再検討する必要がある。

(2) 「女もしてみむ」の「みむ」：勧誘 vs 意志

次に「女もしてみむとてするなり（女もしてみようといってするのである）」という点については、周知の通り、女の「私も」と補い「みむ（みよう）」を意志と説明されている。

ここでは「む」という推量の助動詞の分類として、当然のように「意志」として説明される。しかし(1)で上述したように、この文脈それ自体を根拠に付属語の意味を決定することは論理的な瑕疵であるし、女に仮託したという結論ありきで「女の私」という事実と反する内容を補っているから、そうした事実と反し文脈に根拠がないことを意図したという根拠も存在しない。つまり「む」が意志とする説は循環論法で根拠はない。

この助動詞「む」は、全く同じ活用形で、その意味解釈上、推量・意志・勧誘と区分されているから、形式にかかわらず勧誘の「む」とみることに何の差し支えもなく、むしろ土佐日記に限らず古今も含めた貫之総体の文脈がこの解釈を支持している。

つまり「女の私もしてみよう」として男の貫之が女の私と称した意志と倒錯的に見るのではなく、「女もしてみよう」という男の貫之の勧誘・啓蒙と見る。

なぜ女の「私も」と文中にもなく事実にも反する文言をあえて挿入し当然視され続けられるか、私は理解に苦しむが、それが伝統的な学問の思考様式の根本にある問題と思われる。

6. 権威主義的解釈の再検討：本日記のメタ文脈

数語の文法的解釈に依拠し、作品全体の文脈や多角的事実を考慮しない一方的な解釈態度は、論理性や批判的思考を伴ったものとはいえない。

こうした伝統的な権威主義的思考様式は、逆説的に、古典文学の特に和歌における著者の独創的解釈（文献学者的発想だと全て形式的な前例踏襲としての意味にしか見れない）、更には、暗に批判する京の文脈、現在にまで至る体制批判的な文脈を捉えきれものではない。

(1) 土佐への配流・左遷記録

下級貴族（最終官位、従五位上）でありながら勅撰筆頭歌人として名を上げた貫之が、土佐から帰京してみたら管理が請け負われたはずの家が荒廃していたとする、以下の日記末尾の文脈

一家にいたりて門に入るに、月あかければいとよくありさま見ゆ。聞きしよりもましていふかひなくぞこぼれ破れたる。家を預けたりつる人の心も荒れたるなりけり

これを単に家の管理を依頼した者（が「望みて預かれる」とある）の不誠実と見る解釈は、下級貴族とはいえ、勅撰歌人として名を残した貫之の家に対する処遇として極めて不自然と言わざるをえない。望んで預かり、度々こちらから物も送ったが、千年も経ったかのように荒れ果て、その人の心も荒れていると描写しているから、これは過失ではなく故意なのだと言え、貫之は認識していた表現と解せる。こうした表現は当時の強固な身分社会である貴族社会において、海を隔て、島の反対側に配置転換されたこととも相まって、土佐への配流としてのメタレベルの事実描写のみならず、それに伴う貫之の心象を記録して残したものの、という文脈があると解すべきものである。

この点一般に、貫之は最後、家族と家庭の不幸を嘆いたことにされるが、そうした見立てはなぜその悲劇的情況に至ったのかの大局的考察がない。自然の流れで勅撰筆頭歌人が土佐に配置され、近い者が望んで家の管理を引き受け、自然の流れで管理を甚だしく怠ったというのは自然だろうか。

当時においても、貫之の土佐行きを決めた人達は、恐らくこの世でそんなことは誰にでも起こりうることで貫之だけ特別扱いする訳にはいかないとし、学説もそれと同様の認識で、貫之も目先の不幸に当てられ自分のやる方ない思いを感情的・衝動的に消し去ろうとしたとみなしているように思われるが、そうした見立ては、理知的分析的とされる貫之の総体の文脈とも、日記全体の文脈とも整合しない。

(2) 「とくやりてん」の解釈：貫之配流を暗示する一連の文脈

また本日記の最後は、以下のように共に京を出てきた子供もこの旅で亡くなったことを嘆いて終わる（左図[1]は定家自筆本、右図[2]は学説が主に採用する定家の息子・為家の写本系の青谿書屋本）。

わすれがたくくちをしきことおほかれど えつくさず
とまれかうまれ とくやりてん

（忘れがたく口惜しいことが多かったが、書き尽くせない
ともかくにも、早くどこかにやっしまおう）

a. 破り捨てよう：語義から離れた拡大解釈

この「とくやりてん」につき、学説は一致して「破りてん」と当て、最近の主流本は原文として当て（新大系、新編全集、集成）、当てなくてもその意味とみなし（旧大系、全注釈）、この日記をすぐ破り捨てようという意味に解する。

しかし「やりてん」のみから、その客体を当然の如くこの日記とし、それを破り捨てるとみることはできない。この解釈は、最初の女性仮託から始まり、これまでの文脈をあくまで貫之の個人的・家庭内の問題とみなして限定・矮小化し、捉えきれず蓄積してきたマクロな文脈に対し、語義を一方的に広げて対応した拡大解釈という他ない。

「やる」というかな文字はごく自然に見れば、どこかにやる・移動させるという語意なのに、なぜあえて「破る」という不自然な当て字を当然視し、現存最古とされる定家自筆本と主流の為家系列本で一致している解釈の幅をもたせた文言に、あえて主要な意味ではなく限定された意味で本文を上書きし、破って捨てることにするのだろうか。

素直に見れば「やる」で「破る」とは見れないから、あえて代入したり注記する必要があるのだろう。しかしその見立ては仮託説同様、既存の注釈に基づき、肝心の文脈中に根拠がない一方的な断定によっている。

こうして最後日記を「やる」で破り捨てる、あるいは原文自体を「破る」としてしまう定義は、貫之をそうした境遇に置いた体制中枢の官僚目線を投影しているのかもしれないが、しかしこの「破る」解釈は貫之の文脈には根拠がない。

なぜなら、日記を早く破り捨てようとしたとする解釈は、全体で55日分を書きつけてきた文脈を最後の「やりてん」の数文字でひっくり返すものだからである。そのような感情的かつ一貫性がない局所的解釈を、古今の諸々の配置を精妙に整え、また一般に「理知的分析的」歌風とされてきた貫之の文面に無思慮に適用することは、注釈の前例踏襲主義が生んだ惰性による矮小化という他ない。

b. どこかにやっけてしまおう：貫之の配流とそれを暗示したこの日記を

この「やりてん」は、和歌で名を上げて目障りになった下級貴族の貫之をとにもかくにもどこかにやっけてしまおう、とされ日記最後に記されるような結末になった、と暗示させた結語と見るべきものであり、表面的には、このような批判めいた日記を早くどこか見えない所にやっけてしまおう、世間の目から見えないようにしておこう、ということになる。

最初から最後まで文脈を一貫させて見ればこのように解され、従来の解釈は近代以前における思想表現の危うさとその処遇への視点が欠落している。しかしそれは制度的必然とも言えるのだろう。

(3) 貫之の古今仮名序における官位序列無視記述

貫之が最後このような記述をするに至った背景としては、貫之が官位を重んじるのはたやすいとした古今和歌集の仮名序にも根拠がある。

つかさくらゐたかき人をば、たやすきやうなればいれず

(官位が高い人を入れるのは、簡単なようなので入れない)

(つまり私は官位が高いことのみをもって入れないという、他の人には難しいことをする)

このように貴族社会の中核要素である権威主義を軽視する思想を明言してはばからないほど、知性・理性・内実を重んじた貫之には、常に体制秩序への批判的文脈が内在していると見れこそすれ、そのような和歌を選ぶような文脈は土佐日記にはないとみなすことは、作者の思想的基盤と作品を恣意的に切り離して理解することに他ならない。

(4) 土佐赴任 930 年における醍醐勅命の単独での新撰和歌集編纂：対抗措置

このような状況に至った背景を考察すると、まず古今和歌集において、周辺的な下級貴族ながら醍醐天皇の勅命という特定権威に依拠して特別化し、その裏返しとして世俗的な貴族社会の中にその名声の根拠がなかったため、その反動で配流的人事を受けるに至った政治的類型があると分析できる。

そして、貫之の土佐赴任時と完全に一致するタイミングで、醍醐天皇の勅命により貫之が一人で新撰和歌集を編纂したとされることもこの情況分析をさらに裏付けるものとなる。つまり貫之への意図的な左遷人事に対し、その原因を作ったともいえる醍醐天皇が、貫之に個人的に配慮する姿勢を示したものと見れる。

そうして貫之は間接的にでも勅命を受けた身として、とにもかくにも経緯を記録し、直接間接の奏上の用に供するため、直接的な表現ではなく、事実描写的なメタ的な文脈で残したレトリックと考える。

(5) 「女もしてみむ」との関連性：先進性に対する矮小化とその政治的帰結

従来、こうした貫之をとりまく政治的文脈について、具体的な文言解釈のレベルでフォーカスが当てられることはなく、言及されても内容とは切り離して論じられ、逆に、女性を装ったという内実の伴わない文脈と一方的に断定されてきた。つまりこうした仮託説も貫之をとりまいた処遇の派生理解として、そのレベルで文脈を固定させる必要が社会的にあったものと解することができる（政治的リフレーミング：political reframing／認知的不協和の回避：avoidance of cognitive dissonance）。

こうした一方的かつ一面的読解は、封建主義からの脱却としての近代的学問の意義と手法、その批判的検証に耐える論理的アプローチとは方向を異にするものとして、意識的な再考を要する。

上述してきた封建主義社会の文脈で、再度冒頭の貫之の男女対比構文「女もしてみむとてするなり」からの表現を改めて捉え直すと、従来の身分秩序を揺るがすような、天皇にも個人的影響を及ぼすような貫之の知的なアプローチの果てに 60 歳前後で土佐行きとなり、その処遇には理不尽な点が多く、貫之自身はこの大局的な流れを、言うに言われず口惜しい（*わすれがたくくちをしきことおほかれどえつくさず*）とする認識の下、その記録を隠して保存しておいた（*とくやりてん：早くどこかにやってしまおう*）、それが最初と最後から一貫させた土佐日記総体の高次の文脈ということが出来る。

貫之が娘を亡くした傷心を日記全体の動機と見立てることは、勅命まで受け影響ある書物を編纂した貫之の果たした歴史的役割に対し、その個人的著書の位置づけを限定化し過ぎている。

歴史的文化的貢献をなしたと置いていたら、環境的に厳しい遠くに配置になり、その間屋敷が意図的に荒れ果てた状態にされ、その間の変化で大事にしていた娘を失った。こうした一連の流れで記された日記の意義を捉えるべきもので、娘だけにフォーカスを当てるのは、いわば政治的文脈にフォーカスを当てないようにする動機づけられた推論（motivated reasoning）、選択的強調（selective emphasis）とも言えるだろう。

なお、土佐行きは貫之の名声に影響を及ぼしていないという指摘や解釈もあるかもしれないが、それは貫之個人の苦境の認識（その状況は「聞きしよりもまして」とある）と、それに基づく表現の意味を左右するものではない。

7. 総括：異端の権威化と主流目線の伝統的な理解枠組み

土佐日記冒頭句は、ミクロな語法問題にとどまらず、日本古典文学および和歌の権威としての紀貫之の作品、すなわち国語の根本作品の冒頭として、古文教育・研究に携わる者で知らない者はいないと言えるほどの象徴的なフレーズであるから、その解釈は、数文字の些末な注釈問題や単なる作品論ではなく、国文学全体における理解・読解の仕方と、その根本的な問題を象徴的に表している。

また、この問題は古典解釈の領域に限られるものでもない。現代社会においても、複雑な事象を過度に単純化・矮小化して捉え、当初の解釈枠組みから外れるような諸事実を、取るに足らないノイズとして考慮しない認識傾向が、様々な角度から学問的に指摘されている（確証バイアス：confirmation bias／信念固着：belief perseverance／動機づけられた推論：motivated reasoning）。

これに対し、著者の作品全体にわたる文脈を踏まえつつ、史料と論理の整合性に基づき解釈を構築する総体的・多角的な方法は、古来より先進的であり続けてきた古典を基礎として発展してきた、諸学問分野において重視されてきた態度といえる。

この意味において、古典は本質的に国際的・先進的な知的基盤として存在してきたのであり、これを一国の伝統文化が化体した保守的なものと捉えるなら、それは上記のように矮小化された理解に他ならない。

予断（最近では unconscious bias：無意識のバイアスともいう）を意識的に排した物事の多角的理解こそが、特定の学問領域に限定されず、広く人類の知的発展に寄与してきた学問的営みの本質であり、それこそが著名な古典の価値の源泉であると考えられる。

その本質的価値は、一般的な承認過程を経て高められてきたものとは言えない。まず体制中枢の個人的権威の承認（諸天皇・公家、外国では国王・諸侯）があり、さらに権威主義的ではない歴代古典著者の引用により持続的に強化されてきたという非対称的価値を有するものであり（いわば異端の権威化）、土佐日記の後発かな文字日記もその系列に属し、知性を重んじる稀有な（それは通常体制周辺の）門閥子女によって書かれたものである。

以上のような古典の価値非対称の構図が、日本においてしばしば見られる一般的な古典評、すなわち「当該作品の良さがわからない」あるいは「古文も当時の普通の文章にすぎない」という説につながり、世俗とも、一般的な貴族社会の理解（それは一般社会における官僚的理解と同様）とも隔絶した非対称の構図とあいまって、そこから当該作品の文脈も時代背景も考慮しない、それを考慮する動機をもたない仮託説が、定説として固定化するに至ったというべきものである。

図版出典

図1：定家本『土佐日記』（尊経閣叢刊）／国立国会図書館デジタルコレクション
(<https://dl.ndl.go.jp/pid/1191108/1/49>)

図2：青谿書屋本『土佐日記』（東海大学附属図書館所蔵）／国書データベース
(<https://doi.org/10.20730/100421552>／<https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/100421552/53?ln=ja>)